

О.В. Тєвікова
аспірант
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

РЕЛІГІЙНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КАМПАНІЇ 1958–1962 рр.

В умовах відродження релігійно-церковного життя та суспільних трансформацій на сучасному етапі розвитку України актуальною є проблема становища релігії у радянські часи. Зокрема об'єктивної оцінки потребує політика радянської влади стосовно релігії в 1958–1962 рр. Цей період ввійшов в історію України як доба масштабної антирелігійної кампанії. В результаті цього наступу громадянські права і свободи, що є основним елементом кожної демократичної держави, були грубо порушені пануючою комуністичною партією. Але, не зважаючи на тиск держави, значна частина населення продовжувала відстоювати своє право на свободу віросповідання та чинила опір антирелігійній кампанії.

Дослідження даної проблеми породило значний історіографічний доробок. Науковці намагались розкрити політичні та правові засади антицерковної політики радянської влади [1], з'ясувати суть і методи політики щодо релігії та віруючих [2], вивчити правове становище церкви [3], розкрити механізм політичних репресій [4] тощо. Релігійне життя на Полтавщині вивчали В. Войналович [5], П. Воля [6], І. Меркотун [7] та ін. Автори, більшою мірою, звертали увагу на вивчення таких процесів, як закриття церков, зняття з реєстрації релігійних громад, дослідження становища православної церкви та інших релігійних конфесій. У даних дослідженнях питання впливу антирелігійної кампанії на релігійну активність населення з'ясовується лише побіжно або взагалі не наділено увагою.

Саме тому мета наукової розробки полягає у розкритті релігійної активності населення в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр. за матеріалами Полтавської області. Виходячи з поставленої мети, визначимо такі завдання: 1) розкрити чинники, що впливали на розгортання нового наступу на церкву; 2) показати вплив антирелігійної кампанії на релігійну активність населення; 3) визначити методи боротьби держави з проявами релігійності.

Більшість науковців, які досліджували державно-церковні відносини періоду деєталінізації, зазначали, що після відносної лібералізації у стосунках із церквою наприкінці 1950-х рр. влада знову переходить до рішучого наступу. За словами В. Войналович, фактично поклали край дотеперішньому релігійному НЕПу і санкціонували кардинальну зміну партійної тактики у релігійному питанні жовтнева (1958) постановва ЦК КПРС “Про доповідну записку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС про недоліки науково-атеїстичної пропаганди” та рішення листопадового (1958) пленуму ЦК КРПС [8, 196]. Протягом 1960–1962 рр. під політику обмеження діяльності церкви була підведена законодавча база, що сприяло подальшому посиленню боротьби з релігією. А з 1963 р. ця кампанія пішла на спад.

Не зважаючи на посилення тиску держави, релігійність населення не зменшувалась, а подекуди навіть зростала. Люди все рівно активно йшли до церкви і міцно трималися звичаїв. Як зазначає С. Кривенко: “Прості люди відреагували на перспективи жити в країні без церков частішими, ніж звичайно, зверненнями до священників” [9, 47]. Типовим у даному плані було становище релігійного життя на Полтавщині у зазначений період. Попри зростання кількості знятих з реєстрації релігійних громад, відвідування церков продовжувало залишатись досить високим. Так, Хрестовоздвиженський жіночий монастир (м. Полтава) у 1958 р. відвідувало 400 осіб, а у великі релігійні свята — до 600, що становило значну частину населення міста [10, 14]. Ще більшою була релігійна активність на селі. Так, на храмове свято 22 травня 1958 р. біля церков с. Сарів, Крутьків і Малих Будищ Гадяцького району було близько 3-х тис. осіб, в т.ч. понад 600 осіб молоді та дітей [11, 242]. Перевіряючи з обуренням доповідали, що в цей день окрім механізаторів ніхто в полі не працював.

Різка посилення антирелігійної кампанії викликала постановва ЦК КПРС від 13 січня 1960 р. “Про заходи по ліквідації порушень духовенством законодавства про культу” та відповідна постановва ЦК КПУ від 19 березня 1960 р., де були висловленні нові завдання у сфері боротьби з релігією та оголошено про рішучий наступ на “будь-які прояви релігійності” [12, 81]. Уповноважений Ради по справах РПЦ при РМ СРСР по Полтавській області М. Базавлук констатував, що протягом 1959–1960 рр. “віруючі у більшості районів області ніякої активності не проявляли, хрещень дітей, погребінь за релігійним обрядом не було” [11, 4]. Проте в архівних матеріалах знаходимо численні докази на заперечення цього. Зокрема в 1961 р. в м. Полтаві було охрещено 1 206 дітей (або більше половини новонароджених) та відправлено

236 похоронних ритуалів зі священником [13, 210]. Протягом першого півріччя 1962 р. в Оболонському районі було охрещено 83,3% дітей до загальної кількості народжених, в Зінківському — 64,2%, Нехворощанському — 63,1%, Опішнянському — 62,8%, Миргородському — 61,3%. За той же час поховано зі священником в Оболонському районі 55,5% осіб до загальної кількості померлих, у Нехворощанському — 60,7%, Опішнянському — 55%, Кишенківському — 50,6% [14, 48].

Незабаром влада завдала церкві особливо відчутного удару, ввівши влітку 1962 р. жорсткий контроль над здійсненням треб. Всі учасники релігійних таїнств заносилися до спеціальної книги із зазначенням прізвищ та паспортних даних. Для хрещення дитини вимагалась присутність обох батьків, а подекуди і їхня письмова заява. Така реєстрація давала можливість вести облік тих, хто сповідував релігійні культу та виявляли членів партії, комсомольських та профспілкових організацій, що брали участь в обрядах. Але реально кількість церковних треб не скоротилась, а навіть зросла: наприклад, у Хорольському районі в колгоспах ім. Жданова і 1-го травня хрещення дітей за 6 місяців 1962 р. порівняно з відповідним періодом 1961 р. збільшилось на 9%, зросла на 3% кількість обрядів, які проводяться з попом [15, 112]. У Кобеляцькому районі в 1962 р. було охрещено 47% новонароджених, в 1963 р. — вже 67%. Поховано з відправленням релігійних обрядів в 1962 р. 342 особи або 35,5%, а в 1963 р. — 643, що складає 70% від всіх померлих [16, 39-42]. Невідмовленість від релігійних традицій яскраво засвідчують численні факти релігійного оформлення могил, кладовищ та входів до них. Наприклад, на вхідній арці на кладовищі в с. Зеленівки Кобеляцького району було встановлено хрест, а на арці в с. Бережнівку — аж три хрести. На арці в с. Перегонівці цього ж району встановлено хрест з євангельським текстом “Приидите ко мне и аз успокою вас”. Відповідно були оформлені входи до кладовищ і в інших селах області [17, 51].

Контингент віруючих складався не тільки з людей похилого віку. Знаходимо не поодинокі факти релігійної активності молодого покоління. Так, у день Пасхи 1963 р. в Кобеляцькій церкві налічувалося більше 800 осіб, в тому числі до 200 осіб молоді та учнів [16, 42]. Більше того, від релігійних звичаїв і традицій не збиралися відмовлятися комсомольці, активісти, а також члени Комуністичної партії та профспілкових організацій. Постійні перевірки виявляли безліч фактів хрещення ними своїх дітей. У будинках багатьох комсомольців і комуністів знаходилися ікони, лампади та інші предмети релігійного культу [18, 236].

Прийшовши до висновку, що закриття церков та зняття з реєстрації релігійних громад не призводить до бажаного результату (відмолення населення від “релігійних пересудів”), держава у боротьбі з переконаннями віруючих почала використовувати більш дієві засоби. Разом з рішучою боротьбою з відзначенням релігійних свят, здійснюванням обрядів та наявністю предметів релігійного культу почалось активне впровадження та розвиток нових звичаїв, обрядів і традицій з комуністичним змістом (свято Врожаю, Пісні, Праці, Серпа і Молота та ін.). Постановою ЦК КПУ від 9 жовтня 1962 р. пропонувалося поліпшення роботи ЗАГСів (їх було взято під постійний контроль) та створювати в містах і райцентрах будинків та палаців для реєстрацій шлюбів. Певні результати ця акція дала, зокрема, зменшилась кількість вінчань. В. Пащенко пояснює це появою урочистих подій, які ефективніше впливали на молодих людей, ніж церковні обряди, переслідуваннями з боку партійних, комсомольських та інших організацій молоді, що вінчалась, та різким скороченням мережі діючих храмів [19, 196].

Отже, наведені нами дані переконливо свідчать про значну релігійну активність населення. Намагання влади добитися хоча б зменшення цього явища призвели до зворотнього — зростання релігійності. Не допомогли і нові заходи у боротьбі з релігією (запровадження нових обрядів і звичаїв, індивідуальна робота з віруючими, контроль за діяльністю ЗАГСів тощо). Не зважаючи на антирелігійну кампанію, населення міцно трималося своїх традицій та чинило спротив наступу на їхні права і свободи, де-юре гарантовані Конституцією, але де-факто порушені владою.

Примітки

1. Меркотун І.П. Антирелігійна компанія 50–60-х років ХХ століття на Україні // УІЖ. — 1991. — № 10. — С. 70-76.
2. Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні в 1940–1960-х роках: політичний дискурс. — К., 2005. — 741 с.
3. Єленський В. Державно-церковні взаємини на Україні (1917–1990). — К., 1991. — 72 с.
4. Пащенко В.О. Греко-католики в Україні (від 40-х років ХХ століття до наших днів). — Полтава, 2002. — 616 с.
5. Держава і церква на Полтавщині за радянської доби / Упоряд. В.А. Войналович, О.О. Нестуля. — Полтава, 2002. — 252 с.

6. Воля П. До питання про знищення православних церков Полтавщини // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства. Матеріали. – Полтава, 1994. – С. 260-261.
7. Меркотун І. Антирелігійна кампанія кінця 50-х – початку 60-х років і історико-культурна спадщина Полтавщини // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1991. – С. 88-89.
8. Войналович В. Політико-правові засади національно-релігійної політики в Україні кінця 50-х – першої половини 60-х рр. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: 36. ст. – К., 1997. – Вип. 2. – С. 193-217.
9. Кривенко С. До історії відносин радянських установ та православної церкви. Черкащина, 1944–1965 рр. // Родовід. – 1996. – I (13). – С. 31-56.
10. ДАПО. – Ф. 4085. – Оп. 16. – Спр. 202.
11. Там само. – Спр. 201.
12. Там само. – Ф. П-15. – Оп. 1. – Спр. 1723.
13. Лахижа М. В роки повоєнної відбудови та “відлиги” (1945–1965) / Полтава. Історичний нарис. – Полтава, 1999. – С. 190-210.
14. ДАПО. – Ф. П-15. – Оп. 1. – Спр. 2034.
15. Там само. – Оп. 3. – Спр. 63.
16. Там само. – Ф. 7055. – Оп. 7. – Спр. 73.
17. Там само. – Ф. П-15. – Оп. 1. – Спр. 2034.
18. Там само. – Спр. 492.
21. Пащенко В.О. Греко-католики в Україні (від 40-х років ХХ століття до наших днів) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2002. – 616 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008